

ZAMONAVIY GRAFIK DASTURLARDAN VOSITA SIFATIDA FOYDALANISHNING USLUBIY ASOSLARINI ISHLAB CHIQUISH.

Jahongir Avloqulovich Qosimov¹, Xursandova Dilafruz Saidovna², Kozimov Izzatilla³

¹"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti "Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi" kafedrasini mudiri, pedagogika fanlari falsafa doktori, dotsent, ²kafedrasini izlanuvchisi, ³ talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243035>

Annotatsiya. Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati talabalarning kasbiy kompetentligini zamonaviy grafik dasturlar asosida takomillashtirishning pedagogik mezonlari, o'qitish metodikasi, o'quv jarayonining metodik tizimini loyihalashtirishning imitatsion modellashtirish texnologiyasi ishlab chiqilgani; talabalar o'quv faolligini, o'qitish sifati va samaradorligini oshirish maqsadida «Muhandislik kompyuter grafikasi» fanini o'qitishning metodik tizimi takomillashtirilgani bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: grafik dasturlar, kasbiy kompetentlik, 3D modellashtirish, zamonaviy metodlar.

Abstract. The scientific significance of the research results is explained by the development of pedagogical criteria for improving the professional competence of students based on modern graphic programs, teaching methodology, simulation modeling technology for designing the methodological system of the educational process; improvement of the methodological system of teaching the subject "Engineering Computer Graphics" in order to increase the educational activity of students, the quality and effectiveness of teaching.

Keywords: graphic programs, professional competence, 3D modeling, modern methods.

Аннотация. Научная значимость результатов исследования объясняется разработкой педагогических критериев повышения профессиональной компетентности студентов на основе современных графических программ, методики обучения, технологии имитационного моделирования проектирования методической системы учебного процесса; совершенствованием методической системы преподавания дисциплины "Инженерная компьютерная графика" с целью повышения учебной активности студентов, качества и эффективности обучения.

Ключевые слова: графические программы, профессиональная компетентность, 3D-моделирование, современные методы.

Asosiy qism

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Strategik harakatlar to'g'risida¹gi PF-4947-son Farmoni va 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son "Oliy ta'limni yanada rivojlantirish", "Tizimni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi hamda pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. - № 6 (766)-70-modda. - T.: Adolat, 2017. - B. 38.

21.06.2022y. PQ-289 sonli qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish bugungi kunda dolzarb muhim vazifalardan biri bo'lib bu borada Respublikamizda oliy ta'lim muassasalarida talim tizimiga ilmiy-texnika yutuqlari maxsuli bo'lmish talabalarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishda grafik dasturlardan foydalanish texnologiyalarini tatbiq etish va o'qitish metodikasini takomillashtirish bo'yicha bir qator ishlar olib borilgan. Respublikamizda talabalarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishda zamonaviy grafikasi dasturlardan vosita sifatida foydalanishning nazariy-metodologik, uslubiy asoslari R.X. Djuraev, A.R. Xodjaboev, N.A. Muslimov, Sh.S. Sharipov, Q.T. Olimov, O'.Q. Tolipov, M.B. Urazova, R.G. Isyanov, N.N. Azizxodjaeva, Z.K. Ismailova, D.O.Himmataliev, J.A.Hamidov, O.A.Qo'ysinov, R.K.Choriyev, B.A.Nazarova, D.A.Mustafoyeva va Sh.N. Muslimov va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak muhandis gidrotexniklar negizida quyidagi tamoyillar yotadi insonparvarlashtirish; ilm-fan texnologiyalarining tezkor rivojlanishi sharoitida bo'lajak muhandis gidrotexnik shaxsini shakllantirish va rivojlantirishga tizimli va kasbiy yondashuv; bo'lajak muhandis gidrotexniklarni sohaga oid bilimlar bilan bir qatorda metodologik bilimlar bilan qurollantirish [7]; bo'lajak muhandis gidrotexniklarni tayyorlash mazmuni va metodikasini takomillashtirish. Yuqorida qayd etilganlardan anglanadiki, bugungi kunda bo'lajak muhandis gidrotexniklarni tayyorlashda zamonaviy axborot texnologiyalari va ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etish amaliyotidan foydalanib, ularning o'z kasbiy malakalarini muntazam ravishda oshirib borish va bunda samarali innovatsion uslublarni o'zlashtirib olib, amaliyotga joriy etish zarurligi kelib chiqadi. So'ngi 10 yillikda iqtisodiyot tarmoqlarining ehtiyojidan kelib chiqib, O'zbekistonda oliy ta'limni rivojlantirish, o'qitishning zamonaviy texnologiyalarini joriy qilish [76], ta'lim yo'nalishlar va mutaxassisliklarni takomillashtirish bo'yicha samarali ishlar qilindi.

O'zbekistonda keyingi yillarda jamiyatda bozor iqtisodiyoti munosabatlarining qaror topishi bilan bog'liq ravishda ishlab chiqarish jarayonida faoliyat yuritayotgan, shuningdek, OTMda tayyorlanayotgan kadrlarda nazariy bilimlarni amaliyotga bevosita, samarali tatbiq eta olish qobiliyatini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj shakllandi. OTMda bo'lajak muhandis gidrotexniklarining kasbiy kompetentlikka ega bo'lishlari yuqorida qayd etilgan ehtiyojni qondirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bo'lajak muhandis gidrotexniklarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish jarayoni OTM grafik ta'lim yo'nalishlari faoliyatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. "Shu bois mazkur ta'lim muassasalarida grafik ta'lim yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan talabalarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishga xizmat qiladigan imkoniyatlarni yaratish maqsadga muvofiqdir" [6].

Grafikaviy kompetensiya - Bu

1. Ta'lim faoliyatini modellashtirish; loyihalash va tashkil etish; gidrotexnik muhandisning kasbiy fazilatlarini rivojlantirish, aniqlash va oldindan belgilash

2. O'quv va ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish; ijodiy qobiliyatlarni kuzatish; innovatsiyadan kasbiy-pedagogik faoliyat olib borish

3. Ta'lim, kasbiy maqsad va vazifalarni, o'quv matyerialining mazmunini, didaktik va dasturiy vositalarni, kasbiy-pedagogik faoliyat natijalarini monitoring qilish shakllari, usullari va dizaynini ishlab chiqish [4].

4. O'quv, ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish, muhandis gidrotexnik uchun o'quv-grafik muhitni yaratish.

Tadqiqotlarga ko‘ra, grafik kompetensiya muxandislik soxasida kasbiy faoliyat sub’ektlarining o‘zaro ta’sirida o‘quv jarayonini tashkil etishning turli shakllarida namoyon bo‘ladi [7].

U bevosita talabalarning induvidual va kasbiy rivojlanishini ta’minlab, pedagogik, loyihaviy, ijtimoiy bilimlar, ko‘nikmalar, me’yorlar va qadriyatlarni o‘zlashtirishga, shuningdek boshqaruv, boshqaruv-pedagogik, loyihaviy-kasbiy faoliyatni amalga oshirishga yordam byeradi [5].

Boshqaruv-pedagogik, loyihaviy-kasbiy faoliyatni amalga oshirish hamda ijtimoiy o‘zaro munosabatlarni rivojlantirishni ta’minlaydi [3]. Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish unumli mehnat va faoliyat natijasi ekanligi, barcha sohalarida undan foydalanish va yangi imkoniyatlarini tinmay o‘rganishni taqozo etmoqda.

Bu esa, faoliyatning barcha jabhalariga keng miqyosda kirib, sifatli va tezkor ish uslubini beribgina qolmay, yangi kasb sohalarini paydo bo‘lishida katta ahamiyat kasb etadi [2]. “Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar pedagogika oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilaridan zamonaviy kasbiy va pedagogik reallikni tahlil qilish imkoniyatini ta’minlash, yangi nostandart g‘oyalarni ilgari surish, zamonaviy ishlab chiqarish va maktab talablariga javob beruvchi sharoitdan amaliyotda foydalanish, metod va vositalar, innovasion ta’lim texnologiyalari, yuqori darajadagi bilimlar asosida qarorlar qabul qilish va kasbiy ko‘nikmalarini rivojlantirish kabi sifatlarni talab qiladi” [8]. “Zamonaviy amaliyot tahlili shuni ko‘rsatadiki muhandis-texnik kadrlarga qo‘yiladigan talab va kasbiy-pedagogik tayyorgarlik darajasi o‘rtasida qarama-qarshilik mavjud” [7]. Kasbiy kompetensiya mazmuni yuqori kasbiy bilimlarning yuqori darajasi, maxsus qobiliyatlarining rivojlanish darajasi, mehnatning har xil turlariga bo‘lgan ehtiyoj, kasbiy faoliyatning turli sohalarini mohirona o‘rganish orqali aniqlanadi. Doimiy ravishda kengayib boradigan maxsus bilimlar tizimi, hal qilinadigan muammolar yoki savollar qatori, intellektual ishtirok, yangi bilimlarni olishga tayyorlik, yuqori mahsuldorlik bilan kasbiy faoliyatni amalga oshirishga imkon beradi [3]. Kasbiy kompetensiyani rivojlantirish sharoitida uning tarkibidagi turli qismlarni va turlarini shakllantirish mumkin. Ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlili, oliy ta’lim muassasalari ish tajribasi shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchining grafik kompetentligining ko‘rsatkichi uning “Muhandislik kompyuter grafikasi” fanini o‘qitishda talabalarda grafikaviy faoliyatni shakllantirishga yonaltirilgan pedagogik faoliyati samaradorligini anglatadi [7]. Ayni o‘rinda shuni alohida e’tirof etib o‘tish lozimki, raqamli texnologiyalar kashf etilishi, kompyuter dasturlarining tobora takomillashishi N.V.Sosnin qayd etib o‘tganidek, bir necha yuz yilni emas, balki bir necha o‘n yillarni taqozo etilishi shubhasiz ekanligidan dalolat bermoqda. Buning natijasida bugungi kunda mutaxassisning qo‘l mehnati evaziga yaratiladigan har qanday murakkablik va keng mashtabli chizmalar ham kompyuterining maxsus (xususan, nisbatan murakkab bo‘lmagan KOMPAS, INVENTOR, AutoCAD (2D-chizmachilik) dasturi, bir qadar murakkab sanaladigan T-FLEX, SolidWorks, AutoCAD (3D-chizmachilik), Pro-Engineer, CATIA V5, NX) dasturlari bo‘yicha CDIO (Conceive – Design – ImPlement – Operate; rejalashtirish – yaratish – amaliyotga tatbiq qilish – keng foydalanish) tamoyillari asosida tayyorlanmoqda. O‘quv topshiriqlari talabalarda ko‘nikmalarni shakllantirishga, qo‘shimcha fikrlashni rivojlantirishga sababchi bo‘ladi. Ishlab chiqarish vazifalari esa muammoning sabablari aniqlanganida paydo bo‘lib, ular haqida prognozlar yuritiladi. Konstruktorlik va konstruktiv-texnik faoliyat mazmunini tahlil qilish quyidagi xulosalarga olib keldi: konstruktiv-kasbiy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonida turli xil metodlar qo‘llaniladi [8].

Talabalardagi modellashtirish haqidagi bilimlar atrof-muhitdagi voqelikni, chizmalarni o‘zlashtirish jarayonida tarkib toptiriladi. Oliy ta’limda talabalarga real dunyoning eng muhim tomonlari va xususiyatlari – ikki o‘lchov va uch o‘lchamli, chizmachilik va grafik dasturning asosiy mezonlarini egallash hamda tushunishlari, bir qator malaka va ko‘nikmalarni egallash, amaliyotda ularga rioya qilish, o‘z his-tuyg‘ularini shunga muvofiq ifodalash uchun lozim bo‘lgan bilimlarini o‘zlashtirib olishlari uchun eng qulay sharoit mavjud. Ma’lumki, talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishning samarali usullaridan biri topshiriqlarni amalda bajarishdir [7]. Kasbiy grafik faoliyati motivlarining yig‘indisi yuqori darajadagi intilish bilan bog‘liq holda bo‘lajak muhandis gidrotexniklarning kasbiy kompetensiyalarini muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun eng qulay shart-sharoitni yuzaga keltirishi tahlillarda aniqlandi. Bo‘lajak muhandis gidrotexniklarda kasbiy grafik kompetentlik shaxsning murakkab tuzilmasi bo‘lib, “Umummadaniy, grafika sohasiga oid bilimlar, malaka, ko‘nikmalar, ijodiy yondashuv, shaxsning ijtimoiy yo‘naltirilganligi, umuman, grafika sohadagi vazifalar ijrosini ta’minlovchi majmuadir.

1. Nazariy manbalar mazmuni bilan tanishish hamda ilmiy ishlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, bo‘lajak muhandis gidrotexniklar kasbiy kompetentligini, shaxsiy va kasbiy sifatlarini rivojlantirish uchun zarur psixologik-pedagogik shart-sharoitlarni yaratish [2].

2. Grafik ta’lim mazmunini takomillashtirish, sifatini nazorat qilish va natijasini baholash mexanizmini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega [8].

3. Kasbiy kompetentlik bo‘lajak mutaxassisning tegishli ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha egallagan nazariy bilim, amaliy ko‘nikma va malakalar, ta’lim jarayonida orttirilgan shaxsiy hamda kasbiy sifatlarga egaligi va ularni kasbiy faoliyatda to‘la namoyon eta olishga tayyorligini ifodalaydi.

4. Bo‘lajak muhandis gidrotexniklarning chizma geometriya va muhandislik grafikasi, matematik va tabiiy-ilmiy, umumkasbiy fanlarini uzviy aloqada o‘rganishlari ularning bevosita kasbiy grafik kompetentligi rivojlanishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarini to‘plami. - № 6 (766)-70-modda. – T.: Adolat, 2017. – B. 38.
2. Гидромелиоратив тармоқларда сувни ҳисобга олиш усулини такомиллаштириш., 2018 <https://staff.tiame.uz/storage/usyars/63/articles/rz9ZJbx2azAVesEkUaVCX9eZWfYerRfKwwvE8jwtV.pdf>
3. http://dekanat.bsu.edu.ru/f.php/1dissyer/case/filedissyer/filedissyer/799_SHHeglova_dissyertaciya/pdf
4. Особенности формирования геометро-графических способностей в информационно-интегр ативной образовательной среде. <http://elibrary.ru/item.asp?id=22025249>
5. Процессы формирования творческого и профессионального самовыражения на занятиях по инженерной и компьютерной графике. <http://elibrary.ru/item.asp?id=20202897>
6. Процессы формирования творческого и профессионального самовыражения на занятиях по инженерной и компьютерной графике. <http://elibrary.ru/item.aspid=202022897>
7. <http://www.dslib.net/teoria-vospitania/aktivizacija-uchebno-poznovatelnoj-dejatelnosti-studentov-technicheskogo-vuza-s.html>